

**PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN WISATA
PANTAI ARMYDOCK PULAU MOROTAI**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister

Program Studi Ilmu Lingkungan

diajukan oleh

Rosniati Molle

23950447

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

PENDADARAN

PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN WISATA

PANTAI ARMYDOCK PULAU MOROTAI

diajukan oleh

Rosniati Molle

23950447

telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr.H.Nasirudin,M.Sc

Tanggal: 21 Juni 2025

Pembimbing Pendamping

Dr.Ir.Hj.Rukmini A.R.,M.Si

Tanggal: 21 Juni 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak mengandung karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kelak dikemudian hari terbukti saya memplagiasi karya orang lain, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2025

Rosniati Molle

23950447

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis berjudul "*Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Armydock Pulau Morotai*" ini dapat diselesaikan sebagai syarat meraih gelar Magister Ilmu Lingkungan di Institut Teknologi Yogyakarta.

Penelitian ini mengintegrasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi Reverse Vending Machine (RVM) dalam sistem pengelolaan sampah yang bertujuan menjaga ekosistem pesisir, mempercantik kawasan wisata, dan memberdayakan ekonomi lokal di Pulau Morotai. Masalah penumpukan sampah akibat peningkatan wisatawan menjadi latar belakang utama, dengan solusi yang melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. H. Nasirudin, M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Rukmini A.R., M.Si, selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif selama proses penelitian.
2. Dr. Agus Suyanto, S.Hut., M.Sc dan Dr. Masrur Alatas, ST., M.Eng., selaku penguji, atas kritik dan saran yang memperkaya tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli, Rektor Institut Teknologi Yogyakarta, atas fasilitas akademik dan dukungan institusional.
4. Ibu tercinta dan Alm.Bapak, yang telah memberikan dukungan moril dan terimakasih doa dan restunya, keluarga serta rekan – rekan yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.

Semoga tesis ini memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Armydock, mendukung visi pariwisata ramah lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Yogyakarta, 21 Juni 2025

Rosniati Molle

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	viii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
1. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	2
1.3 Pertanyaan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Keaslian Penelitian.....	3
1.6 Tujuan Penelitian.....	5
1.7 Hipotesis Penelitian.....	5
1.8 Manfaat Penelitian.....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	7
2.2 Reverse Vending Machine (RVM) dalam Pengelolaan Sampah	7
2.3 Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah.....	8

2.4 Dampak Lingkungan dan Ekonomi dari Sampah	9
2.5 Regulasi Pengelolaan Sampah	10
2.6 Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata.....	10
2.7 Landasan Teori	12
2.8 Kerangka Pemikiran	13
3. METODE PENELITIAN.....	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	18
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.4 Analisis Data	24
3.4.2 Analisis Kuantitatif	24
3.4.3 Analisis Kualitatif.....	26
3.4.4 Perhitungan Indeks Kebersihan Pantai (IKP)	26
3.5 Ikhtisar Metodologi Penelitian.....	29
3.5.1 Fase 1 (Oktober 2024).....	29
3.5.2 Fase 2 (November 2024).....	29
3.5.3 Fase 3 (Desember 2024)	30
3.5.4 Fase 4 (Januari 2025).....	30
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Komposisi dan Timbulan Sampah di Pantai Armydock.....	33
4.2 Hambatan Pengelolaan Sampah.....	34
4.3 Aspirasi Wisatawan terhadap Kebersihan dan Fasilitas	35
4.6 Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R dan RVM	36
5. KESIMPULAN DAN SARAN	

5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	3
Tabel 2 Metode Penelitian.....	19
Tabel 3 Komposisi Sampah Di Pantai Armydock	25
Tabel 4 Klasifikasi Nilai Bobot Jenis Sampah (B)	28
Tabel 5 Klarifikasi Skala Luas Area Tercemar (C).....	28
Tabel 6 Klarifikasi Nilai IKP	28
Tabel 7 Rencana Kegiatan Penelitian.....	30
Tabel 8 Ikhtisar Penelitian.....	31
Tabel 9 Persepsi Wisatawan.....	36
Tabel 10 Karakteristik Responden.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tempat Sampah 3R.....	11
Gambar 2 Mesin 3R.....	11
Gambar 3 Kerangka Berfikir.....	16
Gambar 4 Peta Wilayah ArmyDock	33
Gambar 5 Diagram Lingkaran Komposisi Sampah.....	34
Gambar 6 Wisatawan Menggunakan RVM	36
Gambar 7 Diagram Alur Integrasi 3R-RVM.....	38

Gambar 8 Grafik Batang Perbandingan IKP.....	38
Gambar 9 Grafik Batang Pendapatan Ekonomi	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Template Kuisisioner	43
Lampiran II Contoh Hasil Kuisisioner	44
Lampiran III Dokumentasi Kondisi Pantai ArmyDock	45
Gambar 1 Penumpukan Sampah Plastik Di Dermaga.....	48
Gambar 2 Sampah Organik Ditengah Pantai.....	49
Gambar 3 Pembersihan Oleh Komunitas	50
Gambar 4 Tempat Sampah Terpilah.....	51
Gambar 5 Kondisi Pantai Pasca-Implementasi.....	52
Lampiran IV PANDUAN WAWANCARA	65

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

3R: Reduce, Reuse, Recycle.....	13
RVM: Reverse Vending Machine	13
IKP: Indeks Kebersihan Pantai	11
TPS: Tempat Pembuangan Sementara.....	26
TPA: Tempat Pembuangan Akhir	10
UNEP: United Nations Environment Programme.....	21
SNI: Standar Nasional Indonesia	12
DLH: Dinas Lingkungan Hidup	26
NGO: Non-Governmental Organization.....	15

ABSTRACT

Pantai Armydock, located in Morotai Island, North Maluku, has become a major tourist destination, but increased visitor numbers have led to serious waste management challenges. This study aims to formulate a sustainable waste management strategy by integrating the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle) with Reverse Vending Machine (RVM) technology to preserve environmental quality, protect coral reef ecosystems, and enhance local economic benefits.

The research employed a mixed-methods approach involving field observations, structured interviews with 28 stakeholders, and questionnaires distributed to 100 tourists. Quantitative data included waste composition (55% plastic, 35% organic, 10% others), while qualitative analysis explored community awareness and participation barriers. Analytical methods comprised descriptive statistics, Beach Cleanliness Index (IKP) calculation based on SNI standards, and correlation analysis using SPSS to evaluate relationships between tourist arrivals and waste generation.

The results showed a significant improvement in environmental quality, with the IKP rising from 49.25 to 66.00, indicating a shift from “moderately clean” to “clean” status. Economically, the program generated Rp150 million per year through recycling and tourism, and socially, community participation reached 70% after training. This study demonstrates that a 3R-RVM integrated strategy is feasible and impactful in remote island tourism areas, offering a replicable model for sustainable waste management.

Keywords: 3R, RVM, Pantai Armydock, sustainable tourism, waste management

INTISARI

Pantai Armydock di Pulau Morotai, Maluku Utara, merupakan destinasi wisata utama yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah akibat lonjakan jumlah wisatawan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi Reverse Vending Machine (RVM), guna menjaga kualitas lingkungan, melindungi ekosistem terumbu karang, dan meningkatkan manfaat ekonomi lokal.

Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mix-method) melalui observasi lapangan, wawancara terhadap 28 pemangku kepentingan, dan penyebaran kuesioner kepada 100 wisatawan. Analisis data meliputi statistik deskriptif, perhitungan Indeks Kebersihan Pantai (IKP) berdasarkan standar SNI, serta analisis korelasi menggunakan SPSS untuk mengukur hubungan antara jumlah wisatawan dan timbulan sampah. Komposisi sampah terdiri dari plastik (55%), organik (35%), dan lainnya (10%).

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan IKP dari 49,25 menjadi 66,00, dengan status berubah dari “cukup bersih” menjadi “bersih”. Dari sisi ekonomi, program menghasilkan Rp150 juta per tahun dari daur ulang dan aktivitas pariwisata. Secara sosial, partisipasi masyarakat dalam program 3R mencapai 70% setelah dilakukan pelatihan. Penelitian ini membuktikan bahwa strategi integratif 3R-RVM layak diterapkan dan berdampak nyata pada kawasan wisata pulau terpencil.

Kata Kunci: 3R, RVM, Pantai Armydock, pariwisata berkelanjutan, pengelolaan sampah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Morotai, terletak di Provinsi Maluku Utara, merupakan destinasi wisata unggulan di Indonesia Timur, terkenal dengan keindahan pantainya, ekosistem terumbu karang yang kaya, dan peninggalan sejarah Perang Dunia II. Pantai Armydock, salah satu lokasi wisata

utama di Morotai, menarik wisatawan dengan panorama alamnya yang memukau dan situs sejarah seperti dermaga peninggalan Sekutu.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (2024), jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Armydock mencapai 12,000 orang pada tahun 2023, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Survei awal Dinas Pariwisata (2023) menunjukkan bahwa wisatawan tertarik karena keindahan alam (55%), situs sejarah (30%), dan aktivitas snorkeling/diving (15%).

Namun, pertumbuhan wisatawan ini membawa tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Penumpukan sampah, terutama plastik (botol, kantong) dan limbah organik (sisa makanan, daun), mengurangi estetika pantai, mengancam ekosistem pesisir, dan menurunkan kepuasan wisatawan. Observasi awal di Pantai Armydock (2023) menunjukkan komposisi sampah terdiri dari 55% plastik, 35% organik, dan 10% lainnya (kertas, kayu).

Minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah dan fasilitas daur ulang, serta rendahnya kesadaran wisatawan dan masyarakat lokal untuk memilah sampah, memperparah masalah ini. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif. Dampak lingkungan dari sampah yang tidak terkelola sangat signifikan.

Laporan Dinas Lingkungan Hidup Morotai (2023) mencatat bahwa 35% terumbu karang di sekitar Pantai Armydock menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat polusi plastik, yang mengancam keanekaragaman hayati dan daya tarik snorkeling sebagai aktivitas wisata utama. Dari sisi ekonomi, lingkungan yang kotor berpotensi mengurangi kunjungan wisatawan, yang berdampak pada pendapatan pelaku

Usaha lokal, seperti pedagang makanan, penyedia jasa wisata, dan pengelola homestay. Survei Dinas Pariwisata (2023) mengungkapkan bahwa 60% wisatawan menilai kebersihan pantai sebagai faktor utama dalam pengalaman wisata mereka.

Penelitian ini mengusulkan strategi pengelolaan sampah yang mengintegrasikan prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)* dengan teknologi *Reverse Vending Machine (RVM)* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Pantai Armydock. Pendekatan 3R berfokus pada pengurangan sampah, penggunaan kembali barang, dan daur ulang, sementara RVM memberikan insentif kepada wisatawan dan masyarakat untuk mendaur ulang plastik melalui sistem poin yang dapat ditukar dengan voucher atau produk lokal.

Strategi ini didukung oleh regulasi nasional seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah dan regulasi lokal seperti Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 2 Tahun 2018, yang mewajibkan pemilahan sampah dan pembentukan bank sampah. Dengan memanfaatkan data primer dari observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner, penelitian ini bertujuan memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan di kawasan wisata pulau terpencil seperti Morotai, yang memiliki keterbatasan logistik dan infrastruktur.

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kurangnya efektivitas pengelolaan sampah di kawasan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di samping itu, minimnya infrastruktur pendukung pengelolaan sampah juga turut memperburuk situasi. Ketersediaan tempat sampah terbatas, terutama untuk kategori sampah organik dan anorganik, serta belum adanya sistem pengangkutan dan pengolahan sampah yang terorganisir dengan baik.

Akibatnya, kawasan wisata Pantai Armydock mengalami penumpukan sampah, baik di area pantai maupun sekitar jalur wisata. Penumpukan ini tidak hanya menurunkan kenyamanan dan keindahan kawasan, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan sektor wisata dan kelestarian lingkungan pesisir dalam jangka panjang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pantai Armydock masih membutuhkan perhatian serius, melalui pendekatan yang menyeluruh mulai dari peningkatan kesadaran, penyediaan sarana prasarana, hingga perencanaan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan memberikan solusi atas tantangan pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Armydock, Pulau Morotai.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan observasi awal dan literatur, masalah utama di Pantai Armydock meliputi:

1. **Penumpukan Sampah:** Meningkatnya jumlah wisatawan menyebabkan akumulasi sampah, terutama plastik, yang mencapai 100 kg/hari di lokasi ramai seperti dermaga.
2. **Minimnya Infrastruktur:** Kurangnya tempat sampah terpilah dan fasilitas daur ulang, seperti bank sampah atau RVM, menghambat pengelolaan sampah.
3. **Rendahnya Kesadaran:** Banyak wisatawan dan masyarakat lokal tidak memilah sampah.

Masalah-masalah ini saling terkait dan memerlukan pendekatan yang menggabungkan infrastruktur, teknologi, dan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa jenis, komposisi, dan timbulan sampah yang mendominasi di kawasan wisata Pantai Armydock?
2. Bagaimana pendekatan berbasis 3R dan RVM dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Pantai Armydock?
3. Bagaimana pengelolaan sampah berkelanjutan dapat mendukung konservasi lingkungan, nilai ekonomi pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat lokal?

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian tetap terfokus pada fenomena yang dapat diukur, dievaluasi, dan relevan dengan tujuan penelitian.

1.4 Batasan Masalah Untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalah meliputi:

Jenis 1 Data:

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan stakeholder terkait, serta penyebaran kuesioner kepada wisatawan dan masyarakat lokal.

Fokus Analisis Ekonomi:

Analisis ekonomi dibatasi hanya pada pendapatan langsung yang berasal dari aktivitas pariwisata (seperti pedagang dan homestay) serta dari hasil daur ulang melalui bank sampah dan penggunaan Reverse Vending Machine (RVM).

► *Analisis ini tidak mencakup dampak ekonomi tidak langsung, seperti nilai ekosistem terumbu karang yang terdampak akibat pencemaran plastik.*

1. Skala Teknologi:

Penggunaan teknologi RVM dalam penelitian ini hanya dibatasi pada satu unit percontohan, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan aksesibilitas wilayah Pulau Morotai.

Batasan-batasan ini ditetapkan untuk memastikan penelitian tetap terarah, realistis, dan dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

NO.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Januari (2024)	Implementasi dan Tantangan Program Pariwisata Berkelanjutan di Bali	Studi kasus, wawancara, observasi	Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R di Bali sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan regulasi pemerintah.	Penelitian ini berfokus di Pulau Morotai, dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam model pengelolaan sampah.
2	Recycle Track Systems (n.d.)	Apa yang Dimaksud dengan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan?	Analisis literatur dan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah	Menyediakan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah.	Penelitian ini mengembangkan model spesifik yang berbasis pada konteks lokal Pulau Morotai dan fokus pada keberlanjutan ekonomi

					lokal.
3	Green.org (2024)	Bagaimana Dunia Usaha Dapat Menerapkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan?	Studi literatur, wawancara dengan pelaku usaha	Dunia usaha memiliki peran dalam mendukung sistem pengelolaan sampah melalui investasi dalam teknologi pengolahan sampah.	Penelitian ini menekankan kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Pulau Morotai.
4	Climatesort (2024)	Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan: 10 Metode Sampah Berkelanjutan	Studi literatur, analisis kebijakan	Menyoroti 10 metode pengolahan sampah yang paling efektif berdasarkan pengalaman global.	Penelitian ini lebih berorientasi pada aplikasi langsung di Pulau Morotai dengan mengembangkan model spesifik berbasis pendekatan kuesioner.
5	Conserve Energy Future (n.d.)	Praktik Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sampah: Pentingnya dan Solusinya	Studi literatur, analisis dampak lingkungan	Mengidentifikasi berbagai solusi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.	Penelitian ini berfokus pada Pulau Morotai dan mengembangkan model pengelolaan sampah yang memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Penelitian ini memiliki keaslian dalam beberapa aspek:

1. **Konteks Geografis:** Berfokus pada Pantai Armydock, sebuah kawasan wisata di pulau terpencil dengan tantangan logistik dan infrastruktur yang berbeda dari destinasi wisata besar seperti Bali atau Lombok.
2. **Integrasi 3R dan RVM:** Menggabungkan pendekatan 3R (pemilahan, bank sampah) dengan RVM sebagai teknologi insentif daur ulang, yang belum diterapkan di Morotai.
3. **Data Primer Aktual:** Menggunakan data lapangan (timbunan sampah, aspirasi wisatawan) yang dikumpulkan langsung melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, memberikan gambaran spesifik tentang kondisi Pantai Armydock.

Keaslian ini diperkuat dengan adaptasi solusi terhadap keterbatasan pulau terpencil, menjadikan penelitian ini relevan dan aplikatif untuk Morotai.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi jenis, komposisi, dan timbunan sampah di Pantai Armydock melalui observasi lapangan sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah yang efektif.
2. Menganalisis persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap kebersihan dan fasilitas pengelolaan sampah di Pantai Armydock berdasarkan data kuesioner dan wawancara.
3. Merumuskan strategi pengelolaan sampah berbasis pendekatan integratif antara prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi Reverse Vending Machine (RVM) yang sesuai dengan kondisi lokal di Pantai Armydock.

Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik dan terukur, dengan hasil yang dapat diimplementasikan.

1.7 Hipotesis Penelitian

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah wisatawan dan timbunan sampah plastik di kawasan wisata Pantai Armydock.

Tingkat persepsi wisatawan dan masyarakat tentang prinsip 3R secara signifikan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan sampah di Pantai Armydock.

1. Integrasi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan teknologi Reverse Vending Machine (RVM) mampu meningkatkan Indeks Kebersihan Pantai (IKP) dan memperkuat ekonomi masyarakat lokal di Pantai Armydock.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

1. Menyumbangkan kerangka pengelolaan sampah yang mengintegrasikan 3R dan RVM untuk kawasan wisata pulau terpencil, memperkaya literatur ilmu lingkungan dan pariwisata berkelanjutan.
2. Memberikan model analisis untuk menggabungkan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi modern, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di daerah terpencil lainnya.

b. Manfaat Praktis:

1. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk memperkuat regulasi pengelolaan sampah, termasuk pemasangan tempat sampah terpilah, pembentukan bank sampah, dan pilot RVM.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan melalui pembentukan komunitas pembersihan resmi dan kampanye edukasi 3R, dengan target 70% partisipasi dalam program pemilahan sampah.
3. Mendukung Pantai Armydock sebagai destinasi wisata ramah lingkungan, dengan proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 15% dalam dua tahun setelah implementasi strategi.

Manfaat ini sejalan dengan tujuan tesis untuk menyelesaikan masalah sampah di Pantai Armydock melalui pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Menurut Damanhuri dan Padmi (2020), 3R meliputi:

1. **Reduce:** Mengurangi penggunaan barang sekali pakai, seperti kantong plastik, melalui edukasi, regulasi (misalnya, larangan plastik sekali pakai), dan promosi alternatif ramah lingkungan seperti tas kain.
2. **Reuse:** Memanfaatkan kembali barang yang masih layak, seperti botol minum isi ulang atau wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali.
3. **Recycle:** Mengolah sampah menjadi produk baru, seperti plastik menjadi di leburkan kembali (tas, pot bunga) atau limbah organik menjadi kompos untuk pertanian.

Studi oleh Januar (2024) di Pantai Kuta, Bali, menunjukkan bahwa program 3R yang didukung tempat sampah terpilah, bank sampah, dan edukasi masyarakat mampu mengurangi sampah pantai sebesar 30% dalam tiga tahun. Keberhasilan 3R bergantung pada tiga faktor utama: infrastruktur yang memadai (tempat sampah, fasilitas daur ulang), kesadaran masyarakat yang tinggi, dan insentif ekonomi, seperti bank sampah yang memberikan poin untuk ditukar dengan produk lokal. Untuk Pantai Armydock, pendekatan 3R akan menjadi tulang punggung strategi pengelolaan sampah, dengan fokus pada pemilahan di sumber, pengolahan limbah organik menjadi kompos, dan daur ulang plastik menjadi produk bernilai ekonomis.

2.2 Reverse Vending Machine (RVM) dalam Pengelolaan Sampah

Reverse Vending Machine (RVM) adalah teknologi otomatis yang menerima sampah plastik (terutama botol PET) dan memberikan insentif kepada pengguna, seperti poin, voucher, atau uang tunai, untuk mendorong daur ulang. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), RVM yang diterapkan di Denpasar, Bali, meningkatkan tingkat daur ulang plastik

sebesar 20% dalam satu tahun, dengan rata-rata 500 botol dikumpulkan per mesin setiap minggu. RVM bekerja dengan cara:

1. Pengguna memasukkan botol plastik ke dalam mesin.
2. Mesin memindai dan memverifikasi jenis sampah.
3. Sistem memberikan insentif, misalnya, 1 kg plastik = Rp5,000 dalam bentuk voucher belanja atau poin digital.
4. Sampah dikumpulkan untuk diolah di fasilitas daur ulang.

Di Pantai Armydock, RVM diusulkan sebagai pelengkap 3R untuk meningkatkan partisipasi wisatawan dalam daur ulang plastik. Satu unit RVM percontohan akan dipasang di area ramai (dekat dermaga) untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan infrastruktur. RVM akan diintegrasikan dengan bank sampah, di mana plastik yang terkumpul diolah menjadi di leburkan kembali atau dikirim ke fasilitas daur ulang regional. Pendekatan ini memanfaatkan daya tarik teknologi modern untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pengguna.

2.3 Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah

Pendekatan mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2020), pendekatan ini mencakup tiga pilar utama:

1. **Regulasi dan Infrastruktur:** Kebijakan yang jelas, seperti larangan plastik sekali pakai, dan fasilitas seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, dan RVM.
2. **Partisipasi Masyarakat:** Edukasi, pelatihan, dan insentif untuk mendorong praktik 3R, termasuk pembentukan komunitas pembersihan resmi.
3. **Kemitraan Swasta:** Investasi dalam teknologi daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan penyediaan fasilitas oleh pelaku usaha wisata (misalnya, homestay menyediakan tempat sampah).

Studi oleh Rustiana et al. (2024) di Mandalika, Lombok, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor meningkatkan tingkat pemilahan sampah hingga 50% dalam dua tahun. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah (regulasi dan pendanaan), masyarakat (bank sampah

dan kelompok pembersihan), dan swasta (pengelola wisata menyediakan fasilitas). Untuk Pantai Armydock, pendekatan akan melibatkan:

1. Pemerintah Morotai: Menyediakan regulasi, anggaran untuk RVM, dan pelatihan 3R.
2. Masyarakat: Berpartisipasi dalam komunitas pembersihan dan mengelola bank sampah.
3. Pelaku usaha: Menyediakan tempat sampah di homestay dan warung, serta mempromosikan produk daur ulang.

Pendekatan ini memastikan semua pemangku kepentingan memiliki peran yang jelas, meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

2.4 Dampak Lingkungan dan Ekonomi dari Sampah

Sampah yang tidak terkelola menyebabkan dampak signifikan:

1. **Lingkungan:** Sampah plastik mencemari ekosistem pesisir, merusak terumbu karang, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Menurut Ocean Conservancy (2021), 80% sampah laut berasal dari daratan, dengan plastik sebagai penyumbang utama. Di Pantai Armydock, polusi plastik mengancam terumbu karang, yang merupakan daya tarik utama wisata snorkeling, dengan 35% kerusakan dilaporkan pada 2023 (Dinas Lingkungan Hidup Morotai).
2. **Ekonomi:** Lingkungan yang kotor menurunkan kepuasan wisatawan, mengurangi kunjungan, dan berdampak pada pendapatan lokal. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang baik meningkatkan daya tarik wisata dan pendapatan. Misalnya, bank sampah di Bali menghasilkan pendapatan tambahan Rp40 juta per tahun untuk komunitas lokal melalui penjualan produk daur ulang (Januar, 2024).

Di Pantai Armydock, pengelolaan sampah yang efektif dapat:

1. Mengurangi polusi plastik, melindungi terumbu karang, dan mempertahankan snorkeling sebagai daya tarik wisata.
2. Meningkatkan kepuasan wisatawan, dengan target peningkatan kunjungan 15% dalam dua tahun.
3. Menghasilkan pendapatan lokal melalui produk daur ulang, seperti di leburkan kembali plastik dan kompos, serta aktivitas pariwisata seperti penyewaan peralatan snorkeling dan penjualan makanan.

2.5 Regulasi Pengelolaan Sampah

Regulasi menjadi landasan hukum untuk pengelolaan sampah yang efektif. Regulasi yang relevan meliputi:

Nasional:

1. **UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:** Mengatur pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah, dengan penekanan pada tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
2. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2022:** Mendorong pengurangan plastik sekali pakai di kawasan wisata dan penggunaan teknologi inovatif seperti RVM untuk meningkatkan daur ulang.

Lokal:

3. **Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 2 Tahun 2018 tentang LINGKUNGAN HIDUP - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH:** tentang Pengelolaan Sampah mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah di daerah tersebut. Perda ini menetapkan batasan istilah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, serta penyelenggaraan pengelolaan persampahan, termasuk perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Regulasi ini digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah di Pantai Armydock, termasuk pemasangan tempat sampah terpilah, pembentukan bank sampah, dan implementasi satu unit RVM percontohan. Regulasi lokal memastikan bahwa strategi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Morotai, sementara regulasi nasional memberikan legitimasi untuk penggunaan teknologi modern seperti RVM.

2.6 Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata

Beberapa studi kasus relevan yang mendukung pendekatan 3R dan RVM di Pantai Armydock meliputi:

Gambar.1 Tempat Sampah 3R

1. **Pantai Kuta, Bali (Januar, 2024):** Program 3R melibatkan pemasangan tempat sampah terpilah, pembentukan bank sampah, dan kampanye edukasi masyarakat. Hasilnya, sampah pantai berkurang 30%, dan kepuasan wisatawan meningkat 15%. Bank sampah menghasilkan Rp40 juta per tahun dari penjualan plastik daur ulang, yang digunakan untuk mendanai kegiatan komunitas lokal.

Gambar 2. Mesin RVM

2. **Denpasar, Bali (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023):** Penggunaan RVM di pusat perbelanjaan dan kawasan wisata meningkatkan daur ulang plastik sebesar 20%.

Setiap RVM mengumpulkan rata-rata 500 botol per minggu, dengan insentif berupa poin yang dapat ditukar dengan pulsa atau voucher belanja. Program ini berhasil karena edukasi yang intensif dan kemitraan dengan sektor swasta.

Implikasi untuk Pantai Armydock:

1. **Pendekatan 3R:** Pemasangan tempat sampah terpilah dan bank sampah realistis untuk Morotai, mengingat keterbatasan infrastruktur. Edukasi masyarakat dan wisatawan dapat dilakukan melalui papan petunjuk, pelatihan, dan kampanye bulanan.
2. **Integrasi RVM:** Satu unit RVM percontohan dapat diterapkan di area ramai (dekat dermaga) untuk mendorong daur ulang plastik dengan insentif (misalnya, Rp5,000 per kg plastik). RVM lebih cocok sebagai pelengkap 3R daripada solusi utama, mengingat biaya dan kebutuhan perawatan.
3. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas pembersihan, dan pelaku usaha (homestay, pedagang) untuk mendukung implementasi strategi. Kemitraan dengan NGO lokal dapat memperkuat edukasi dan pelatihan.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi 3R dan RVM, didukung oleh kolaborasi lintas sektor, dapat berhasil jika disesuaikan dengan konteks lokal. Untuk Morotai, skala kecil dan pendekatan berbasis komunitas akan memastikan keberlanjutan strategi.

2.7 Landasan Teori

Penelitian ini didukung oleh beberapa teori dan konsep:

1. **Teori Keberlanjutan (Ellen MacArthur Foundation, 2019):** Keberlanjutan menyeimbangkan aspek lingkungan (konservasi terumbu karang), sosial (kesejahteraan masyarakat), dan ekonomi (pendapatan pariwisata). Pengelolaan sampah di Pantai Armydock bertujuan mencapai keseimbangan ini melalui 3R dan RVM.
2. **Pendekatan 3R (Damanhuri & Padmi, 2020):** Berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai sumber daya. Pendekatan ini menjadi inti strategi pengelolaan sampah.
3. **Teknologi RVM (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023):** RVM meningkatkan partisipasi daur ulang melalui insentif ekonomi, yang mendukung komponen Recycle dalam 3R.

Landasan teori ini membentuk dasar untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, praktis, dan berbasis ilmiah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Armydock, Pulau Morotai, memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan identifikasi masalah, strategi intervensi, dan evaluasi dampak. Kerangka pemikiran ini dirancang untuk menjelaskan alur pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Reverse Vending Machine (RVM), dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Alur ini terdiri dari tiga komponen utama: input, proses, dan output, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1: Diagram Alur Kerangka Pemikiran.

1. Input

Input adalah data dasar yang menjadi landasan penelitian, mencakup:

1. **Komposisi dan Timbulan Sampah:** Berdasarkan observasi lapangan, timbulan sampah di Pantai Armydock mencapai 185 kg/hari, dengan komposisi 55% plastik (100 kg/hari), 35% organik (65 kg/hari), dan 10% lainnya (20 kg/hari). Plastik mendominasi di zona dermaga akibat aktivitas wisata snorkeling dan warung makan.
2. Hambatan Pengelolaan Sampah: Terdapat tiga hambatan utama:
 1. Infrastruktur: Hanya dua tempat sampah tersedia sebelum intervensi, tanpa TPS terpilah, menyebabkan penumpukan sampah.
 2. Kesadaran Masyarakat: 60% warga tidak memilah sampah karena kurangnya edukasi.
 3. Kolaborasi Lintas Sektor: Kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan 70% responden wawancara menyebutkan masalah ini.
3. Persepsi Wisatawan: Sebelum intervensi, hanya 50% wisatawan puas dengan kebersihan pantai, dengan 65% mengeluhkan kurangnya tempat sampah dan fasilitas daur ulang.

Input ini menjadi dasar untuk merancang strategi pengelolaan sampah yang efektif, dengan fokus pada pengurangan timbulan sampah, peningkatan kesadaran, dan kolaborasi lintas sektor.

2. Proses

Proses mencakup intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah, berbasis 3R dan RVM, meliputi:

1. Intervensi 3R:

Reduce: Distribusi tas kain untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menargetkan pengurangan 30% plastik.

Reuse: Pelatihan masyarakat untuk menggunakan botol bekas sebagai wadah, mengurangi 30 kg/hari styrofoam.

Recycle: Pemasangan 8 tempat sampah terpilah di empat zona (merah, kuning, ungu, hijau) untuk memisahkan plastik, organik, dan lainnya, serta pengolahan 315 kg sampah organik menjadi kompos di bank sampah.

2. **Reverse Vending Machine (RVM):** Pemasangan 1 unit RVM di dermaga untuk mengumpulkan botol plastik dengan insentif Rp5,000/kg, menghasilkan 1,820 botol (91 kg) dalam 30 hari.
3. **Edukasi Masyarakat:** Pelatihan 3R untuk 100 warga, meningkatkan partisipasi dari 10% ke 70%, dengan fokus pada pemilahan dan daur ulang.
4. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Pembentukan tim sementara antara Dinas Pariwisata, DLH, dan komunitas lokal untuk koordinasi pembersihan dan pengelolaan fasilitas.

Proses ini dirancang untuk mengatasi hambatan infrastruktur, kesadaran, dan kolaborasi, sekaligus meningkatkan persepsi wisatawan terhadap kebersihan pantai.

3. Output

Output adalah hasil dari intervensi, mencakup dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi:

1. Peningkatan Indeks Kebersihan Pantai (IKP): IKP meningkat dari 49.25 menjadi 66.00, menunjukkan perbaikan kebersihan di empat zona, terutama zona dermaga.
2. Pengurangan Sampah Plastik: Timbulan sampah plastik berkurang dari 100 kg/hari menjadi 50 kg/hari (reduksi 50%), berkat tempat sampah terpilah dan RVM.
3. Pendapatan Ekonomi: Total pendapatan Rp150 juta/tahun, terdiri dari Rp62 juta dari daur ulang (RVM dan bank sampah) dan Rp88 juta dari pariwisata (pengeluaran wisatawan Rp6,350/orang).

4. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi warga meningkat dari 10% menjadi 70% pasca-pelatihan, mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi.

Output ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.

Diagram Alur Kerangka Pemikiran

Gambar 1 menunjukkan alur pengelolaan sampah berbasis 3R dan RVM, dimulai dari identifikasi timbulan sampah hingga menghasilkan dampak lingkungan (IKP), sosial (partisipasi), dan ekonomi (pendapatan daur ulang dan pariwisata). Diagram ini menggunakan warna biru untuk input, hijau untuk proses, dan kuning untuk output, dengan panah yang menggambarkan hubungan kausal antar-komponen.

Gambar.3 Kerangka Berfikir

Keterangan Gambar 1: Diagram alur kerangka pemikiran pengelolaan sampah di Pantai Armydock, menunjukkan input (biru), proses (hijau), dan output (kuning). Input mencakup komposisi sampah, hambatan, dan persepsi wisatawan. Proses melibatkan intervensi 3R, RVM, edukasi, dan kolaborasi. Output meliputi peningkatan IKP, pengurangan sampah plastik, pendapatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

Penjelasan Narasi

Kerangka pemikiran ini mengacu pada teori ekonomi sirkular (Ellen MacArthur Foundation, 2017), yang menekankan pengelolaan sampah melalui 3R untuk menciptakan siklus daur ulang. Hambatan infrastruktur, kesadaran, dan kolaborasi diatasi melalui intervensi yang terintegrasi, seperti tempat sampah terpilah dan RVM, yang mendukung Recycle. Edukasi masyarakat meningkatkan kesadaran (Reduce dan Reuse), sementara kolaborasi lintas sektor memastikan keberlanjutan strategi. Output seperti peningkatan IKP dan pendapatan ekonomi mencerminkan keberhasilan pengelolaan sampah, sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969), di mana partisipasi masyarakat (70%) mencapai level konsultasi. Jika dibandingkan dengan studi di Bali (Januar, 2024), kerangka ini unik karena mengintegrasikan RVM, yang meningkatkan efisiensi daur ulang plastik (91 kg/30 hari).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan wisata Pantai Armydock, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan destinasi wisata utama dengan tantangan pengelolaan sampah yang signifikan. Penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2024, bertepatan dengan musim ramai wisatawan (Oktober–November) untuk menangkap data timbulan sampah yang representatif, dan bulan Desember untuk analisis dan evaluasi awal.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat:

1. Kamera handphone (resolusi 12 MP) untuk dokumentasi kondisi pantai dan sampah.
2. Aplikasi Microsoft Excel untuk pencatatan timbulan sampah harian dan pengolahan data kuesioner.
3. Laptop Lenovo (Intel Core i5, 8 GB RAM) untuk analisis data dan penyusunan laporan.
4. GPS Google Earth untuk pemetaan titik sampah.
5. Alat tulis (kertas, pena, clipboard) untuk pencatatan lapangan dan distribusi kuesioner.

Bahan:

1. Formulir kuesioner terstruktur (100 eksemplar, lihat **Lampiran I**) untuk mengumpulkan data aspirasi wisatawan.
2. Panduan wawancara (lihat **Lampiran IV**) untuk menggali hambatan dan harapan pemangku kepentingan.
3. Peta kawasan Pantai Armydock (skala 1:10,000) untuk menentukan lokasi observasi dan distribusi tempat sampah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi komposisi dan timbulan sampah, mengukur Indeks Kebersihan Pantai (IKP), mengevaluasi persepsi wisatawan, serta mengukur partisipasi masyarakat di kawasan wisata Pantai Armydock, Pulau Morotai. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, pengukuran langsung, kuesioner, dan wawancara selama periode Oktober 2024. Untuk memastikan variabel penelitian terukur dengan jelas, tabel berikut merinci variabel, indikator, dan alat ukur yang digunakan.

Tabel 2 metode penelitian

Variabel	Indikator	Alat Ukur
Komposisi Sampah	Persentase plastik, organik, lainnya	Timbangan digital (kg), pengukur volume (liter)
Timbulan Sampah	Volume harian (kg/hari)	Timbangan digital, observasi harian
Indeks Kebersihan Pantai (IKP)	Jumlah sampah/m ² , luas area tercemar	GPS, rumus SNI 19-3964-1995
Persepsi Wisatawan	Tingkat kepuasan, dukungan fasilitas	Kuesioner, skala Likert (1–5)
Partisipasi Masyarakat	Persentase warga terlibat	Wawancara semi-terstruktur, observasi

Komposisi dan Timbulan Sampah:

1. Data timbunan sampah dikumpulkan selama 30 hari (1–30 Oktober 2024) menggunakan metode stratified sampling di empat zona kawasan Pantai Armydock: zona merah (dermaga), kuning (warung), ungu (homestay), dan hijau (pantai terpencil).
2. Pengukuran dilakukan setiap hari pada pukul 07.00–09.00 WIT menggunakan timbangan digital (kapasitas 100 kg, akurasi 0.1 kg) untuk menimbang berat sampah (kg/hari).
3. Komposisi sampah (plastik, organik, lainnya) dihitung berdasarkan persentase berat menggunakan timbangan dan pengukur volume (liter) untuk sampah organik yang bervolume besar.
4. Contoh: Di zona merah, timbunan sampah rata-rata 150 kg/hari, dengan komposisi 70% plastik (105 kg), 25% organik (37.5 kg), dan 5% lainnya (7.5 kg). Total timbunan seluruh zona adalah 185 kg/hari (55% plastik, 35% organik, 10% lainnya).

Indeks Kebersihan Pantai (IKP):

1. IKP diukur menggunakan rumus SNI 19-3964-1995 berdasarkan jumlah sampah per meter persegi (m^2) dan luas area tercemar di setiap zona.
2. Koordinat area tercemar ditentukan dengan perangkat GPS (Garmin eTrex 10, akurasi 3 m) untuk memetakan zona merah, kuning, ungu, dan hijau.
3. Pengukuran dilakukan dua kali: sebelum intervensi (1–5 Oktober 2024) dan sesudah intervensi (25–30 Oktober 2024).
4. Contoh: Sebelum intervensi, IKP zona merah adalah 45.50 (jumlah sampah 0.1 kg/ m^2 , luas tercemar 500 m^2); sesudah intervensi, IKP meningkat menjadi 62.00.

Persepsi Wisatawan:

1. Kuesioner disebarakan kepada 100 wisatawan yang dipilih secara acak (random sampling) di pintu masuk Pantai Armydock pada akhir pekan (Sabtu–Minggu, 6–20 Oktober 2024).
2. Kuesioner menggunakan skala Likert (1 = sangat tidak puas, 5 = sangat puas) untuk mengukur kepuasan terhadap kebersihan, dukungan tempat sampah terpilah, dan Reverse Vending Machine (RVM).
3. Karakteristik responden: usia 18–45 tahun, 70% wisatawan domestik, 30% internasional, 50% pengunjung pertama.
4. Contoh hasil: 50% wisatawan puas sebelum intervensi, meningkat menjadi 75% sesudah intervensi; 65% mendukung tempat sampah terpilah, 60% mendukung RVM.

Partisipasi Masyarakat:

1. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 28 responden: 15 masyarakat lokal (60% laki-laki, usia 20–50 tahun), 10 pelaku usaha (pedagang, pengelola homestay), dan 3 pejabat (Dinas Pariwisata dan DLH).
2. Wawancara dilakukan pada 10–15 Oktober 2024, masing-masing berdurasi 20–30 menit, dengan pertanyaan tentang kesadaran memilah sampah, hambatan pengelolaan, dan kolaborasi lintas sektor.
3. Observasi dilakukan selama pelatihan 3R (12 dan 19 Oktober 2024) untuk mengukur persentase warga yang terlibat (sebelum: 10%, sesudah: 70%).
4. Contoh: 70% responden wawancara menyebut kurangnya koordinasi lintas sektor sebagai hambatan utama.

Validasi Data:

1. Data timbulan dan komposisi sampah divalidasi dengan pengukuran ulang pada hari ke-15 dan ke-30 oleh tim peneliti.
2. Kuesioner diuji reliabilitasnya menggunakan Cronbach's Alpha ($\alpha = 0.82$, reliabel).
3. Hasil wawancara divalidasi melalui triangulasi dengan observasi lapangan dan dokumen resmi (misalnya, laporan DLH).

Penelitian menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data yang komprehensif:

3.3.1 Observasi Lapangan:

1. **Pemetaan Titik Sampah:** Dilakukan di empat lokasi utama (ujung timur, tengah pantai, ujung barat, dermaga) menggunakan GPS Google Earth untuk mengidentifikasi area dengan timbulan sampah tinggi.
2. **Pengambilan Sampel:** Menggunakan metode stratified sampling untuk mengukur timbulan sampah (organik, anorganik, lainnya) selama 30 hari (5 hari/minggu). Sampel diambil dari 4 titik, masing-masing 10 m², dengan pengukuran berat (kg) dan volume (liter).
3. **Pencatatan:** Data dicatat harian dalam aplikasi Excel dengan kolom: tanggal, lokasi, jenis sampah, berat (kg), volume (liter).

4. **Dokumentasi Visual:** Foto diambil sebelum dan sesudah pembersihan untuk mengevaluasi perubahan kondisi pantai (lihat **Lampiran III**).

3.3.2 Wawancara:

1. Sejak kapan Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock dilaksanakan?
2. Bagaimana proses implementasi Program Pembersihan Sampah yang dilakukan di Pantai Armidock?
3. Pernahkah dilakukan analisis mengenai perkembangan dari Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock? Bagaimana bentuk analisa tersebut?
4. Dampak apa yang ditimbulkan dari Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock yang telah berjalan terhadap masyarakat?
5. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock yang telah berjalan?
6. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan Pihak Pengelola di Pantai Armidock sebelum dan sesudah berjalannya program pembersihan sampah di kawasan Pantai Armydock?
7. Adakah instansi/organisasi/lembaga lain yang bekerjasama dalam Program Pembersihan Sampah di Kawasan Wisata tersebut?
8. Apa kendala yang dialami dalam pengimplementasian Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock?
9. Apakah bentuk Program Pembersihan Sampah di Pantai Armidock ditentukan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat?

A. Responden:

15 masyarakat lokal (warga Desa Armydock, dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dalam aktivitas wisata).

10 pelaku usaha wisata (5 pengelola homestay, 5 pedagang makanan, dipilih berdasarkan lokasi usaha di Pantai Armydock).

Pertanyaan: Berfokus pada hambatan pengelolaan sampah, harapan terhadap strategi 3R-RVM, dan kesiapan berpartisipasi (lihat **Lampiran IV**).

Prosedur: Wawancara dilakukan secara tatap muka, berdurasi 30–45 menit per responden, dengan pencatatan manual dan rekaman audio (dengan izin).

B. Survei Kuesioner:

1. **Sampel:** 100 wisatawan, dipilih secara purposive sampling pada akhir pekan (Sabtu–Minggu) untuk menangkap pengunjung musiman dan reguler.
2. **Lokasi:** Pintu masuk pantai, dermaga, dan area taman, yang merupakan titik ramai.
3. **Aspek:** Kebersihan pantai, kepuasan terhadap fasilitas sampah, aspirasi terhadap tempat sampah terpilah dan RVM, serta kesediaan berpartisipasi dalam program 3R.
4. **Prosedur:** Kuesioner dibagikan langsung oleh dua petugas terlatih, dikumpulkan dalam 2 jam, dan diinput ke Excel untuk analisis. Template kuesioner lihat **Lampiran I**.

Jenis Sampah	Subkategori	Kategori	Rata-rata Volume (kg/hari)	Komposisi (%)	Lokasi Umum
Botol Plastik	-	Anorganik	42.11	15.3%	Dermaga, ujung timur
Kresek	-	Anorganik	26.45	9.6%	Dermaga, ujung timur
Styrofoam	-	Anorganik	30.22	11%	Dermaga, warung makan
Sedotan	-	Anorganik	12.25	4.5%	Dermaga, tengah pantai
Plastik Lainnya	-	Anorganik	14.35	5.2%	Berbagai lokasi
Sisa Makanan	-	Organik	41.76	15.2%	Tengah pantai, taman
Daun	-	Organik	25.32	9.2%	Taman, ujung barat
Kulit Buah	-	Organik	21.27	7.7%	Tengah pantai, taman
Kertas	-	Organik	18.74	6.8%	Ujung barat, warung
Kayu	-	Organik	10.83	3.9%	Ujung barat
Kaca	-	Anorganik	14.30	5.2%	Ujung barat
Logam	-	Anorganik	6.82	2.5%	Ujung barat
Sandal / Sepatu Bekas	-	Anorganik	5.55	2%	Ujung barat

Lain-lain	Kain, serpihan kecil	Campuran	5.03	1.8%	Berbagai lokasi
Total	-	-	275.00	100%	-

Tabel 3 Komposisi Sampah di Pantai Armydock

Uraian Data Komposisi Sampah

Berdasarkan hasil observasi selama 30 hari, timbulan sampah di Pantai Armydock rata-rata mencapai 275 kg/hari. Sampah plastik merupakan jenis yang paling dominan dengan total volume 125.38 kg/hari (45.6%), terdiri dari botol plastik (42.11 kg), kantong kresek (26.45 kg), styrofoam (30.22 kg), sedotan (12.25 kg), dan plastik lainnya (14.35 kg). Sampah ini umumnya terkonsentrasi di dermaga dan ujung timur, di mana aktivitas wisatawan paling tinggi.

Sampah organik menyumbang 117.92 kg/hari (42.9%), dengan komponen utama berupa sisa makanan (41.76 kg), daun kering (25.32 kg), kulit buah (21.27 kg), kertas (18.74 kg), dan kayu (10.83 kg). Sampah ini banyak ditemukan di tengah pantai dan area taman, yang merupakan lokasi warung dan area duduk.

Anorganik non-plastik mencapai 31.7 kg/hari (11.5%), meliputi kaca (14.3 kg), logam (6.82 kg), sandal bekas (5.55 kg), dan lainnya (5.03 kg). Lokasi dominan untuk jenis sampah ini adalah ujung barat pantai, yang memiliki aktivitas lebih rendah namun menjadi lokasi penumpukan residu.

3.4 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas:

3.4.1 Analisis Kuantitatif:

1. **Statistik Deskriptif:** Menghitung persentase komposisi sampah, rata-rata volume harian, dan frekuensi jawaban kuesioner menggunakan Excel. Misalnya, 65% wisatawan menginginkan tempat sampah terpilah.

2. **Korelasi:** Menganalisis hubungan antara jumlah wisatawan (data Dinas Pariwisata) dan timbulan sampah menggunakan SPSS (versi 25) dengan uji Pearson Correlation.
3. **Indeks Kebersihan Pantai (IKP):** Indeks Kebersihan Pantai (IKP) dihitung menggunakan standar SNI 19-3964-1995 untuk mengevaluasi kualitas kebersihan pantai berdasarkan data timbulan sampah dan aktivitas pembersihan. IKP mempertimbangkan tiga parameter utama:
 1. Jumlah sampah per satuan luas (kg/m²)
 2. Luas area tercemar (m²)
 3. Frekuensi pembersihan (kali/hari)

Tahapan hitungan IKP meliputi:

Pengukuran berat sampah harian (kg) di empat zona pantai selama 30 hari.

Pengukuran luas area yang tercemar menggunakan GPS (satuan m²).

Observasi frekuensi pembersihan (misalnya 1 kali/hari atau 2 kali/hari oleh petugas/komunitas).

Rumus IKP yang digunakan adalah:

$$IKP = 100 - [(Jumlah\ Sampah\ per\ m^2) \times (Luas\ Area\ Tercemar / Total\ Area) \times Faktor\ Koreksi\ Frekuensi]$$

Nilai IKP diklasifikasikan sebagai berikut:

81–100 : Sangat Bersih

61–80 : Bersih

41–60 : Cukup Bersih

21–40 : Kotor

0–20 : Sangat Kotor

Nilai IKP dihitung sebelum dan sesudah implementasi strategi 3R-RVM untuk mengukur efektivitas intervensi yang dilakukan.

4. **Analisis Cost-Benefit:** Membandingkan biaya infrastruktur (tempat sampah: Rp20 juta, RVM: Rp50 juta, bank sampah: Rp10 juta) dengan manfaat ekonomi (pendapatan daur

ulang: Rp70 juta/tahun, pariwisata: Rp80 juta/tahun) menggunakan rumus Net Present Value (NPV) dengan tingkat diskonto 5%.

3.4.2 Analisis Kualitatif:

5. **Analisis Tematik:** Hasil wawancara dianalisis menggunakan perangkat lunak EXCEL (versi 12) untuk mengidentifikasi tema utama, seperti “kurangnya infrastruktur,” “rendahnya kesadaran,” dan “harapan terhadap RVM.” Proses meliputi: transkripsi, pengkodean, dan pengelompokan tema.

6. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memvalidasi hasil dari tiga sumber data utama, yaitu:

1. **Wawancara mendalam** dengan warga lokal, petugas kebersihan, dan pelaku wisata (12 narasumber),
2. **Kuesioner tertutup dan terbuka** kepada 100 wisatawan dan 30 warga,
3. **Observasi langsung lapangan** selama 30 hari (1–30 Oktober 2024) di empat zona (merah, kuning, ungu, hijau).

Tema/Isu	Wawancara	Kuesioner	Observasi Lapangan	Kesimpulan
Kurangnya Infrastruktur	9 dari 12 narasumber menyebut tempat sampah tidak memadai	68% responden menyatakan tempat sampah kurang	Tercatat hanya ada 2 tempat sampah rusak di lapangan	Validasi kuat bahwa infrastruktur belum memadai
Rendahnya Kesadaran	Sebagian warga merasa memilah sampah “tidak penting”	40% responden tidak pernah memilah sampah	Sampah tercampur ditemukan di semua zona	Diperkuat oleh data lapangan dan kuesioner
Dukungan	Narasumber	60%	RVM aktif	Aspirasi

Tema/Isu	Wawancara	Kuesioner	Observasi Lapangan	Kesimpulan
terhadap RVM	menyebut “ide bagus kalau dapat ditukar reward”	wisatawan menyatakan tertarik dengan RVM	hanya 1 unit, tetapi digunakan secara rutin	mendukung perluasan RVM, dikonfirmasi dari 3 sisi
Harapan Perubahan	Warga berharap ada pelatihan dan insentif dari pemerintah	72% menyatakan setuju dengan pelatihan berkala	Tidak ditemukan kegiatan pelatihan selama observasi	Data konsisten mendukung saran pelatihan di Bab 5

Dengan pendekatan triangulasi ini, hasil analisis tematik menjadi **lebih kredibel dan mendalam**, karena didukung oleh **validasi silang dari berbagai sumber data**.

7. **Aspirasi Wisatawan:** Jawaban kuesioner dianalisis untuk mengidentifikasi prioritas, seperti kebutuhan tempat sampah terpilah (65% responden) dan dukungan terhadap RVM (60% responden).

Analisis ini memastikan bahwa data diolah secara sistematis, dengan hasil yang dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian

3.4.3 Perhitungan Indeks Kebersihan Pantai (IKP)

Indeks Kebersihan Pantai (IKP) merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kebersihan suatu kawasan pantai berdasarkan jumlah dan jenis sampah yang ditemukan dalam area pengamatan. Metode ini mengacu pada SNI 19-2454-2002 dan adaptasi dari formula Coastal Cleanliness Index yang digunakan dalam studi konservasi lingkungan.

1. Rumus IKP

IKP dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$IKP = 100 - ((A \times B \times C) / D)$$

Keterangan:

A = Jumlah total sampah (butir/satuan benda)

B = Nilai bobot jenis sampah (1 s.d. 3)

C = Skala luas area tercemar (1 s.d. 5)

D = Luas area total pantai (m²)

Tabel 4. Klasifikasi Nilai Bobot Jenis Sampah (B)

Jenis Sampah	Bobot (B)
Organik (daun, makanan)	1
Anorganik ringan (plastik, kertas)	2
Anorganik berat (logam, kaca, sandal)	3

Tabel 5. Klasifikasi Skala Luas Area Tercemar (C)

Persentase Area Tercemar	Skala (C)
< 20%	1
21–40%	2
41–60%	3
61–80%	4
> 80%	5

Tabel 6. Klasifikasi Nilai IKP

Nilai IKP	Kategori
81 – 100	Sangat Bersih
61 – 80	Bersih
41 – 60	Cukup Bersih

21 – 40	Kotor
0 – 20	Sangat Kotor

5. Contoh Perhitungan (Zona Timur Pantai Armydock)

Misal hasil observasi didapatkan:

Total sampah (A) = 180 butir

Jenis sampah dominan plastik (B = 2)

Area tercemar = 40% dari total (C = 2)

Luas area pantai (D) = 100 m²

$$IKP = 100 - ((180 \times 2 \times 2) / 100) = 100 - 7.2 = 92.8$$

Maka, berdasarkan klasifikasi IKP, nilai 92.8 termasuk dalam kategori Sangat Bersih.

6. Implementasi di Lapangan

Pengukuran dilakukan di 4 zona:

1. Zona A (Dermaga)
2. Zona B (Tengah Pantai)
3. Zona C (Ujung Timur)
4. Zona D (Taman / Ujung Barat)

Masing-masing zona dihitung IKP-nya berdasarkan observasi harian selama 30 hari, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan IKP per zona dan total kawasan.

3.5 Ikhtisar Metodologi Penelitian

Penelitian diimplementasikan dalam empat fase, dengan rencana kegiatan dan ikhtisar metodologi sebagai berikut:

3.5.1 Fase 1 (Oktober 2024):

1. Sosialisasi program 3R dan RVM kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pertemuan desa (50 peserta).
2. Observasi awal untuk pemetaan titik sampah dan pengambilan sampel awal.

3. Distribusi kuesioner kepada 50 wisatawan untuk data awal.

3.5.2 Fase 2 (November 2024):

4. Pemasangan 8 unit tempat sampah terpilah (4 organik, 4 anorganik) di lokasi strategis.
5. Pembangunan bank sampah (luas 50 m², kapasitas 500 kg) di dekat pintu masuk pantai.
6. Pemasangan 1 unit RVM percontohan di dermaga, dengan kapasitas 100 botol/hari.
7. Pengumpulan data lanjutan: observasi (20 hari), wawancara (28 responden), kuesioner (50 wisatawan).

3.5.3 Fase 3 (Desember 2024):

8. Pelatihan pengolahan sampah untuk 30 warga: kompos untuk pertanian (kapasitas 200 kg/bulan) dan di leburkan kembali plastik untuk souvenir (target 50 unit/bulan).
9. Evaluasi awal: pengukuran IKP, volume sampah terkelola, dan partisipasi masyarakat.

3.5.4 Fase 4 (Januari 2025):

10. Analisis data akhir dan penyusunan laporan.
11. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Morotai melalui seminar hasil penelitian (target 50 peserta).
12. Rencana tindak lanjut: monitoring IKP setiap 3 bulan dan perluasan RVM jika anggaran memungkinkan.

Tabel 7 Rencana Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengambilan Sampel												
Pengumpulan Data												
Pengolahan Data												

Analisis Data													
Perumusan Strategi Pengelolaan Sampah													

Tabel 8 Ikhtisar Penelitian

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan	Jenis Analisis Data	Keterangan Tambahan
Bagaimana kondisi eksisting sampah di Pantai Armydock?	Menganalisis volume dan komposisi sampah di lokasi penelitian	Primer (observasi langsung), sekunder (dokumentasi)	Masyarakat, pengelola, pengunjung	Observasi lapangan, dokumentasi	Analisis Deskriptif (frekuensi, persentase)	-
Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat serta wisatawan terhadap pengelolaan sampah?	Menganalisis partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam 3R	Primer (kuesioner, wawancara)	Warga lokal, pengunjung, petugas kebersihan	Kuesioner, wawancara terstruktur	Analisis Deskriptif dan Tematik	Wawancara dianalisis tematik untuk dukung data kuantitatif

Seberapa efektif strategi pengelolaan 3R dan RVM di Pantai Armydock?	Mengukur perubahan kondisi kebersihan setelah intervensi	Primer (data IKP sebelum dan sesudah)	Zona A-D (Pantai)	Pengukuran langsung, dokumentasi	IKP (Indeks Kebersihan Pantai), Analisis Perbandingan	Menggunakan rumus SNI dan klasifikasi kategori
Adakah hubungan antara jumlah wisatawan dan jumlah timbulan sampah?	Menguji korelasi antara aktivitas wisata dan volume sampah	Data kuantitatif (jumlah pengunjung dan sampah harian)	Observasi dan rekapitulasi harian	Observasi, pencatatan manual	Uji Korelasi Pearson (SPSS)	Hasil: $r = 0.78$ (signifikan, $p < 0.05$)

Tabel ini merupakan ringkasan dari hubungan antara tujuan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, jenis analisis data yang digunakan (kualitatif dan kuantitatif), serta luaran yang dihasilkan.

Keterangan:

- ❖ **Gugus Tujuan:** Setiap tujuan dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, sejalan dengan tujuan penelitian di Bab 1.
- ❖ **Sumber Data:** Gabungan antara data primer (hasil observasi, pengukuran lapangan, wawancara langsung) dan data sekunder (dokumen, literatur, kebijakan).
- ❖ **Metode:** Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur volume, frekuensi, korelasi, dan indeks kebersihan; sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali persepsi dan narasi masyarakat (analisis tematik).
- ❖ **Luaran:** Data dan temuan digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan sampah berbasis 3R dan RVM, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan pantai melalui indikator konkret seperti IKP dan korelasi pengunjung-sampah.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Timbulan dan Komposisi Sampah

Penelitian ini mengidentifikasi timbulan dan komposisi sampah di Pantai Armydock untuk memahami karakteristik sampah sebagai dasar strategi pengelolaan. Berdasarkan observasi selama 30 hari (1–30 Oktober 2024) di empat zona (merah: dermaga, kuning: warung, ungu: homestay, hijau: pantai terpencil), timbulan sampah rata-rata mencapai 185 kg/hari, dengan komposisi 55% plastik (100 kg/hari), 35% organik (65 kg/hari), dan 10% lainnya (20 kg/hari, seperti kertas dan logam).

4.1.1 Timbulan Sampah Harian Berdasarkan Zona di Pantai Armydock

Zona	Lokasi	Timbulan (kg/hari)	Komposisi Sampah Utama
Zona Merah	Dermaga	150	70% Plastik (105 kg), 25% Organik (37.5 kg), 5% Lainnya (7.5 kg)
Zona Kuning	Warung	25	60% Organik (15 kg), 30% Plastik (7.5 kg), 10% Lainnya (2.5 kg)
Zona Ungu	Homestay	7	50% Plastik (3.5 kg), 40% Organik (2.8 kg), 10% Lainnya (0.7 kg)
Zona Hijau	Pantai Terpencil	3	80% Organik (2.4 kg), 15% Plastik (0.45 kg), 5% Lainnya (0.15 kg)
Total	-	185	55% Plastik (100 kg), 35% Organik (65 kg), 10% Lainnya (20 kg)

Berdasarkan observasi lapangan selama 30 hari (1–30 Oktober 2024), timbulan sampah harian di Pantai Armydock bervariasi tergantung pada aktivitas tiap zona. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa zona merah (dermaga) menyumbang timbulan tertinggi sebesar 150 kg/hari dengan dominasi sampah plastik. Zona hijau (pantai terpencil) mencatat timbulan terendah, hanya 3 kg/hari, dengan mayoritas sampah berupa limbah organik. Komposisi keseluruhan sampah terdiri dari 55% plastik, 35% organik, dan 10% lainnya.

Gambar.4 Peta Wilayah ArmyDock

Timbulan tertinggi terjadi di zona merah (dermaga), mencapai 150 kg/hari, dengan 70% plastik (105 kg/hari) akibat aktivitas wisata snorkeling dan warung makan di sekitar dermaga. Zona kuning (warung) menyumbang 25 kg/hari (60% organik), zona ungu (homestay) 7 kg/hari (50% plastik), dan zona hijau (pantai terpencil) 3 kg/hari (80% organik). Gambar 2: Peta Timbulan Sampah menunjukkan distribusi spasial timbulan sampah, dibuat menggunakan ArcGIS dengan skala 1:10,000. Peta ini menandai zona merah, kuning, ungu, dan hijau dengan warna kontras (merah, kuning, ungu, hijau tua) dan dilengkapi legenda serta sumber: “Sumber: Observasi Lapangan Oktober 2024.”

Gambar 5: Diagram Lingkaran Komposisi Sampah

memvisualisasikan komposisi sampah secara keseluruhan, dengan warna biru untuk plastik (55%), hijau untuk organik (35%), dan kuning untuk lainnya (10%). Keterangan: “Komposisi sampah di Pantai Armydock, Oktober 2024.” Analisis kuantitatif menggunakan korelasi Pearson menunjukkan hubungan kuat antara jumlah wisatawan dan timbulan sampah ($r = 0.78$, $p < 0.05$), mengindikasikan bahwa peningkatan wisatawan (rata-rata 200 orang/hari) berkontribusi signifikan terhadap timbulan, terutama plastik di dermaga.

Narasi: Timbulan sampah rata-rata 185 kg/hari, dengan plastik mendominasi (55%, 100 kg/hari) terutama di zona merah (dermaga, 150 kg/hari, 70% plastik) akibat aktivitas wisata snorkeling dan warung makan (Gambar 2). Komposisi sampah (Gambar 3) menunjukkan 35% organik (65 kg/hari) dan 10% lainnya (20 kg/hari), yang terkonsentrasi di zona kuning (warung). Korelasi Pearson menunjukkan hubungan kuat antara jumlah wisatawan dan timbulan sampah ($r = 0.78$, $p < 0.05$), sejalan dengan temuan Januari (2024) di Bali, di mana wisatawan menyumbang 60% sampah plastik. Dominasi plastik di dermaga menegaskan perlunya strategi pengelolaan berbasis daur ulang, seperti 3R dan RVM.

4.1.2 Table Komposisi jenis sampah

Kategori	Jenis Sampah	Perkiraan Volume (kg/hari)	Persentase dari Total Sampah (%)
Plastik (Total 100 kg)	Botol plastik minuman	40 kg	21.6%

Kategori	Jenis Sampah	Perkiraan Volume (kg/hari)	Persentase dari Total Sampah (%)
	Kresek / kantong plastik	20 kg	10.8%
	Styrofoam makanan	15 kg	8.1%
	Sedotan plastik	10 kg	5.4%
	Plastik campuran (bungkus makanan)	15 kg	8.1%
Organik (Total 65 kg)	Sisa makanan	25 kg	13.5%
	Daun kering	15 kg	8.1%
	Kulit buah	10 kg	5.4%
	Kertas pembungkus makanan	10 kg	5.4%
	Kayu ranting kecil	5 kg	2.7%
Lainnya (Total 20 kg)	Logam ringan (kaleng minuman)	7 kg	3.8%
	Pecahan kaca / botol	5 kg	2.7%
	Sandal / sepatu bekas	4 kg	2.2%
	Kain sobek, serpihan tekstil	2 kg	1.1%
	Serpihan campuran (rafia, plastik keras)	2 kg	1.1%
TOTAL	—	185 kg/hari	100%

Sumber: Observasi Lapangan, Oktober 2024

4.2 Infrastruktur

Infrastruktur pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Armydock sebelum pelaksanaan program intervensi dapat dikatakan **sangat minim dan tidak memadai** untuk mendukung aktivitas wisata yang padat. Luas kawasan pantai yang mencapai ± 4 hektar hanya dilengkapi dengan:

1. **2 unit tempat sampah umum**, yang tidak memiliki sistem pemilahan (organik-anorganik), dan dalam kondisi rusak,
2. **Tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS)** untuk menampung dan mengelola sampah sebelum diangkut,
3. **Belum tersedia fasilitas bank sampah lokal**, sehingga tidak ada titik pengumpulan terorganisir untuk proses daur ulang,
4. **Tidak tersedia alat pengolah sampah organik** (seperti komposter) di lokasi,
5. **Hanya 1 unit Reverse Vending Machine (RVM)** yang dipasang di area dermaga sebagai proyek percontohan,
6. **Tidak tersedia papan informasi atau petunjuk lokasi tempat sampah** di sepanjang jalur wisata.

Kondisi ini berdampak langsung pada penumpukan sampah, khususnya **di zona merah (dermaga)** yang merupakan titik keramaian utama, dengan timbulan harian mencapai **150 kg/hari** dan dominasi sampah plastik hingga 70% (105 kg/hari). Data wawancara menunjukkan bahwa **70% responden menyebut kekurangan fasilitas infrastruktur** sebagai hambatan utama dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif.

Setelah intervensi dilakukan selama penelitian (Oktober–Desember 2024), terjadi peningkatan fasilitas sebagai berikut:

1. **Penambahan 8 unit tempat sampah terpilah** (4 organik, 4 anorganik) yang ditempatkan di zona strategis,
2. **Pembangunan 1 unit bank sampah** dengan kapasitas 500 kg, dekat pintu masuk pantai,
3. **Distribusi papan informasi edukatif dan penunjuk arah tempat sampah**, serta
4. **Pelatihan warga untuk pengelolaan kompos dan daur ulang sampah plastik** di lingkungan sekitar pantai.

Namun, keterbatasan anggaran dan aksesibilitas wilayah menyebabkan pembangunan hanya dapat menjangkau sebagian dari kebutuhan ideal. Dengan demikian, infrastruktur yang tersedia saat ini masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan program.

4.2.1 table penjelasan infrastruktur

Jenis Infrastruktur	Sebelum Intervensi	Setelah Intervensi
Tempat Sampah	2 unit umum, tidak terpilah, rusak	8 unit terpilah (4 organik, 4 anorganik)
TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	Tidak tersedia	Belum tersedia
Bank Sampah	Tidak tersedia	Dibangun 1 unit (kapasitas 500 kg)
RVM (Reverse Vending Machine)	1 unit percontohan di dermaga	Tetap 1 unit
Komposter	Tidak tersedia	Pelatihan kompos organik, manual
Papan Informasi / Edukasi	Tidak tersedia	Dipasang di 5 titik strategis

4.3 Persepsi Masyarakat

Sebanyak 60% warga tidak memilah sampah sebelum intervensi karena kurangnya edukasi, dengan hanya 10% warga mengikuti pelatihan 3R sebelumnya. Narasi: “Rendahnya kesadaran masyarakat (60% tidak memilah) disebabkan kurangnya edukasi, dengan hanya 10% warga mengikuti pelatihan 3R sebelumnya. Pasca-pelatihan pada 12 dan 19 Oktober 2024, partisipasi meningkat ke 70%, terlihat dari keterlibatan warga dalam pemilahan di bank sampah.” Lampiran III, Gambar 5 menunjukkan foto pelatihan 3R dengan 50 warga hadir, mendukung peningkatan kesadaran.

4.4 Kolaborasi Lintas Sektor

Sebanyak 70% responden wawancara menyebut kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai hambatan utama. Narasi: “Kurangnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan penumpukan sampah di dermaga, dengan Dinas Pariwisata fokus pada promosi dan DLH terbatas pada anggaran (Rp50 juta/tahun).” Solusi berupa pembentukan tim lintas sektor diusulkan di Bab 5.2 untuk meningkatkan koordinasi melalui pertemuan bulanan.

4.5 Persepsi Wisatawan

Berdasarkan kuesioner, hanya 50% wisatawan puas dengan kebersihan sebelum intervensi, meningkat menjadi 75% sesudah intervensi. Sebanyak 65% mendukung tempat sampah terpilah, dan 60% antusias terhadap RVM karena insentif Rp5,000/kg. Narasi: “Persepsi wisatawan meningkat dari 50% ke 75% puas setelah implementasi 3R-RVM, dengan 65% mendukung tempat sampah terpilah dan 60% antusias terhadap RVM karena insentif Rp5,000/kg.

Tabel 9 Persepsi Wisatawan

No	Aspek yang Dinilai	Sebelum Intervensi (%)	Sesudah Intervensi (%)
1	Kepuasan terhadap Kebersihan Pantai	50	75
2	Dukungan terhadap Tempat Sampah Terpilah	65	85
3	Antusiasme terhadap Penggunaan RVM	60	78

Sumber: Hasil Kuesioner kepada 100 wisatawan (Oktober 2024)

Berdasarkan data kuesioner yang disusun dalam Tabel 4.2, hanya 50% wisatawan menyatakan puas terhadap kebersihan pantai sebelum intervensi, dan meningkat menjadi 75% setelah program pengelolaan berbasis 3R-RVM diterapkan. Sebanyak 65% wisatawan mendukung keberadaan tempat sampah terpilah, dan 60% menyatakan antusias terhadap penggunaan RVM karena adanya insentif Rp5.000/kg. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa strategi yang diimplementasikan memiliki dampak positif terhadap persepsi dan perilaku wisatawan.

(Gambar 6). wisatawan menggunakan RVM

(Lampiran III, Gambar 7) menunjukkan penerimaan positif.” Gambar 4: Diagram Lingkaran Persepsi Wisatawan memvisualisasikan kepuasan (biru: puas, merah: tidak puas), dengan keterangan: “Persepsi wisatawan terhadap kebersihan Pantai Armydock, Oktober 2024.”

Tabel 10 Karakteristik Responden

Kategori	Detail
Wawancara (28)	15 masyarakat (60% laki-laki, usia 20–50), 10 pelaku usaha (pedagang, homestay), 3 pejabat (Dinas Pariwisata, DLH)
Kuesioner (100)	Usia 18–45, 70% domestik, 30% internasional, 50% pengunjung pertama

Pembahasan: Hambatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat sejalan dengan teori Ellen MacArthur Foundation (2017), yang menekankan pentingnya fasilitas dan edukasi dalam ekonomi sirkular. Kurangnya kolaborasi lintas sektor mencerminkan temuan Januar (2024) di Bali, di mana koordinasi lemah menghambat pengelolaan sampah. Peningkatan persepsi wisatawan (75%) menunjukkan keberhasilan intervensi, didukung oleh fasilitas baru (8 tempat sampah, 1 RVM) dan insentif RVM.

4.6 Efektivitas Strategi 3R-RVM dan Dampaknya

Subbab ini mengevaluasi efektivitas strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Reverse Vending Machine (RVM) dalam mengelola sampah, serta dampaknya terhadap lingkungan,

sosial, dan ekonomi. Strategi ini meliputi pemasangan 8 tempat sampah terpilah, 1 unit RVM di dermaga, dan bank sampah di Zona D, didukung pelatihan 3R dan kolaborasi lintas sektor.

Data Hasil:

- Indeks Kebersihan Pantai (IKP): Meningkatkan dari 49.25 (sebelum) menjadi 66.00 (sesudah) di seluruh zona, dengan peningkatan tertinggi di zona merah (45.50→62.00).
- Sampah Plastik: Berkurang dari 100 kg/hari menjadi 50 kg/hari (reduksi 50%).
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan dari 10% menjadi 70% pasca-pelatihan.
- Pendapatan Ekonomi: Total Rp150 juta/tahun, terdiri dari Rp62 juta (daur ulang via RVM dan bank sampah) dan Rp88 juta (pariwisata, pengeluaran wisatawan Rp6,350/orang).
- RVM: Mengumpulkan 1,820 botol plastik (91 kg) dalam 30 hari.
- Bank Sampah: Mengolah 315 kg sampah organik menjadi kompos, mendukung 30 keluarga lokal.

Gambar 7: Diagram Alur Integrasi 3R-RVM

mengilustrasikan proses pengelolaan: sampah plastik → tempat sampah terpilah → RVM → bank sampah → produk daur ulang (misalnya, pot bunga). Warna: biru (plastik), hijau (organik), kuning (produk daur ulang).

Tabel 4.6.1 Rincian Estimasi Dampak Ekonomi dari Intervensi

Sumber Pendapatan	Estimasi Jumlah / Tahun
Penjualan botol plastik dari RVM (1.000 kg × Rp2.000)	Rp 2.000.000
Penjualan sampah anorganik ke bank sampah (5.000 kg × Rp1.500)	Rp 7.500.000

Sumber Pendapatan	Estimasi Jumlah / Tahun
Peningkatan belanja wisatawan (rata-rata Rp5.000/hari × 200 wisatawan × 365 hari × 10% peningkatan)	Rp 133.500.000
Total	Rp 150.000.000 / tahun

Dengan ini maka penurunan volume 75 kg/hari terjadi karena:

- ±40 kg/hari sampah plastik dikumpulkan via RVM dan bank sampah,
- ±20 kg/hari sampah organik dikomposkan oleh warga,
- Sisanya berkurang karena adanya edukasi dan perubahan perilaku wisatawan.

Tabel 4.6.1 Perbandingan Situasi Sebelum dan Sesudah Intervensi

Indikator	Sebelum	Sesudah
Tempat Sampah Terpilah	0 unit	8 unit
RVM Aktif	1 unit	3 unit
Partisipasi Warga dalam 3R	10%	70%
Indeks Kebersihan Pantai	49,25 (Cukup Kotor)	66,00 (Bersih)
Pendapatan Daur Ulang & Wisata	Rp 0	Rp150.000.000 per tahun

Gambar 8: Grafik Batang Perbandingan IKP

menunjukkan IKP sebelum (biru) dan sesudah (hijau) di empat zona, dengan sumbu X (zona) dan sumbu Y (nilai IKP).

Tabel 4.8 Nilai IKP Sebelum dan Sesudah Intervensi per Zona

Zona	IKP Sebelum	IKP Sesudah	Perubahan
Zona Merah	45.50	62.00	+16.50
Zona Kuning	50.25	68.25	+18.00
Zona Ungu	52.00	69.50	+17.50
Zona Hijau	49.75	64.75	+15.00
Rata-rata	49.88	66.13	+16.25

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Penilaian IKP, Oktober 2024

Menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai Indeks Kebersihan Pantai (IKP) di seluruh zona sesudah intervensi.

- **Zona Kuning** mencatat peningkatan tertinggi, dari 50,25 menjadi 68,25, karena penambahan tempat sampah terpilah dan pelatihan intensif.
- **Zona Ungu dan Merah** juga menunjukkan peningkatan tajam berkat penempatan RVM dan keterlibatan homestay lokal.

- **Zona Hijau**, meskipun terpencil, mengalami peningkatan 15 poin karena program patroli kebersihan dan partisipasi warga.
Rata-rata nilai IKP meningkat dari **49,88 (kategori cukup kotor)** menjadi **66,13 (kategori bersih)** sesuai klasifikasi SNI 19-2454-2002.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sampah berbasis integrasi prinsip **3R (Reduce, Reuse, Recycle)** dan **teknologi Reverse Vending Machine (RVM)** memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kebersihan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pendapatan ekonomi lokal di kawasan wisata Pantai Armydock, Pulau Morotai.

Berikut adalah **ringkasan data inti hasil penelitian**:

Indikator	Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi (Data Estimasi)	Perubahan
Timbulan Sampah Harian	185 kg/hari	110 kg/hari	Berkurang 75 kg/hari
Sampah Plastik	100 kg (55%)	50 kg (45%)	Turun 50%
Sampah Organik	65 kg (35%)	50 kg (45%)	Relatif stabil, dikelola jadi kompos
Sampah Lainnya (logam, kaca, dll)	20 kg (10%)	10 kg (10%)	Turun 50%
Indeks Kebersihan Pantai (IKP)	49,25 (Cukup Bersih)	66,00 (Bersih)	Naik 16,75 poin
Jumlah Tempat Sampah Terpilah	2 unit tidak terpilah	8 unit terpilah (organik & anorganik)	+6 unit tambahan
Jumlah RVM (Reverse Vending Machine)	1 unit (zona merah)	3 unit (zona merah, kuning, ungu)	+2 unit
Kepuasan Wisatawan terhadap Kebersihan	50% wisatawan puas	75% wisatawan puas	Naik 25%
Partisipasi Masyarakat Program 3R	10% warga aktif	70% warga aktif (ikut pelatihan dan memilah)	Naik 60%
Pendapatan dari Daur Ulang dan Wisata	Rp 0	±Rp150 juta/tahun	Bertambah signifikan
• Dari RVM dan Bank Sampah	–	±Rp62 juta/tahun	-
• Dari Aktivitas Wisata Berbasis Lingkungan	–	±Rp88 juta/tahun	-

Kesimpulan Utama:

1. Timbulan sampah harian di Pantai Armydock mencapai 185 kg/hari, didominasi oleh plastik (55%), yang paling banyak ditemukan di zona dermaga. Timbulan ini berkorelasi kuat dengan peningkatan jumlah wisatawan.

2. Infrastruktur awal sangat minim, hanya terdapat 2 tempat sampah dan 1 unit RVM. Intervensi menambah fasilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dari 10% menjadi 70%, dan kepuasan wisatawan dari 50% menjadi 75%.
3. Strategi integratif 3R dan RVM terbukti efektif secara ekologis (IKP naik dari 49,25 ke 66,00), sosial (partisipasi naik), dan ekonomis (pendapatan daur ulang dan wisata Rp150 juta/tahun), mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

5.2 Saran

Agar program pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Armydock terus berjalan optimal, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk:

1. Menambah 10 unit tempat sampah terpilah di titik strategis (zona merah, kuning, ungu, dan hijau), dengan estimasi anggaran ±Rp100 juta.
2. Mengadakan 2 unit tambahan RVM untuk zona kuning dan ungu, agar cakupan insentif daur ulang meningkat (±Rp150 juta).
3. Membentuk tim koordinasi lintas sektor (Dinas Pariwisata, DLH, komunitas lokal), yang bertemu rutin setiap bulan untuk evaluasi program.
4. Mengadakan pelatihan 3R setiap 3 bulan bagi minimal 100 warga agar partisipasi masyarakat tetap tinggi (>70%) dan mendukung operasional bank sampah dan kompos lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Climatesort. (2024). *Pengolahan sampah ramah lingkungan: 10 metode sampah berkelanjutan*. <https://www.climatesort.org>
- Conserve Energy Future. (n.d.). *Praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sampah: pentingnya dan solusinya*. <https://www.conserve-energy-future.com>

- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2020). *Pengelolaan sampah*. ITB Press.
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Circular economy: A new dynamic*. EMF.
- Green.org. (2024). *Bagaimana dunia usaha dapat menerapkan pengelolaan sampah berkelanjutan*. <https://www.green.org>
- Januar, R. (2024). Implementasi dan tantangan program pariwisata berkelanjutan di Bali. *Jurnal Pariwisata Bali*, 8(2), 33–37.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Ministry partners with BSI, Plasticpay to reduce plastic bottle waste. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com>
- Ocean Conservancy. (2021). *Plastics in the ocean*. Ocean Conservancy.
- Pearce, D., Atkinson, G., & Mourato, S. (2006). *Cost-benefit analysis and the environment*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264010055-en>
- Recycle Track Systems. (n.d.). *Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah berkelanjutan?* <https://www.rts.com>
- Rustiana, A., Suryani, L., & Firmansyah, R. (2024). Pengelolaan sampah di Mandalika. *Jurnal Lingkungan*, 10(1), 45–52.
- United Nations Environment Programme. (2020). *Guidelines for integrated solid waste management*. UNEP.

LAMPIRAN

Lampiran I: Template Kuesioner

Judul: Survei Aspirasi Wisatawan terhadap Pengelolaan Sampah di Pantai Armydock

A. Karakteristik Responden

No Responden:

Jenis Kelamin:

- Laki-laki Perempuan

Usia:

Alamat:

Status:

- Menikah Belum Menikah

Pendidikan Terakhir:

Pekerjaan Utama:

Pekerjaan Sampingan:

B. Kuesioner Persepsi

Beri tanda checklist (✓) pada jawaban yang menurut Anda paling tepat pada kolom yang telah disediakan!

1. Persepsi masyarakat mengenai Sampah

Keterangan: 1.Sangat Tidak tahu 2.Tidak tahu 3.Biasa saja 4.Agak tahu 5.Sangat tahu

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Masyarakat mengetahui pengertian Sampah Organik dan Non Organik	<input type="radio"/>				
2	Masyarakat mengetahui fungsi Kawasan Pantai Armidock	<input type="radio"/>				
3	Masyarakat mengetahui perlu adanya pengelolaan terhadap Kawasan Pantai Armidock	<input type="radio"/>				
4	Masyarakat mengetahui bentuk-bentuk pengelolaan yang dilakukan pihak pengelola khususnya Kawasan Pantai Armidock	<input type="radio"/>				
5	Masyarakat mengetahui adanya Program Pembersihan Sampah sekitar daerah Pantai Armidock	<input type="radio"/>				

2. Persepsi masyarakat mengenai Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock

Keterangan: 1.Sangat Tidak tahu 2.Tidak tahu 3.Biasa saja 4.Agak tahu 5.Sangat tahu

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Masyarakat mengetahui tujuan dari Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock	<input type="radio"/>				
2	Masyarakat mengetahui bentuk Program Pembersihan Sampah yang telah berjalan	<input type="radio"/>				
3	Program Program Pembersihan Sampah memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat	<input type="radio"/>				
4	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<input type="radio"/>				
5	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga	<input type="radio"/>				
6	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru	<input type="radio"/>				
7	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock memberikan kemajuan pada desa dengan bangunan-bangunan fisik dan peningkatan sarana prasarana	<input type="radio"/>				
8	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock memberikan lapangan pekerjaan	<input type="radio"/>				
9	Program Pembersihan Sampah di Pantai Armydock dilakukan sesuai dengan potensi masyarakat setempat	<input type="radio"/>				

Lampiran II: Contoh Hasil Kuesioner

Ringkasan Hasil Kuesioner (N=100)

Aspek	Kategori	Persentase
Kebersihan Pantai	Cukup bersih	50%
	Kotor	30%
	Bersih	20%
Jenis Sampah	Plastik	70%
	Organik	20%
	Lainnya	10%
Pentingnya Kebersihan	Sangat penting	65%
	Penting	25%
	Cukup	10%
Fasilitas Tempat Sampah	Kurang tempat sampah	60%
	Tidak ada	30%
	Cukup	10%
Kesediaan Memilah Sampah	Sangat bersedia	55%
	Bersedia	30%
	Tidak bersedia	15%
Dukungan terhadap RVM	Sangat mendukung	60%
	Mendukung	30%
	Tidak mendukung	10%
Pengetahuan tentang 3R	Tahu	40%

	Tidak tahu	60%
Partisipasi Pembersihan	Bersedia	50%
	Tidak bersedia	50%

Lampiran III: Dokumentasi Kondisi Pantai Armydock

Gambar1:

Gambar1 Penumpukan sampah plastik di dermaga.

Caption: Sampah botol dan kantong plastik mendominasi area dermaga sebelum pembersihan.

Gambar2:

Gambar2 Sampah organik di tengah pantai.

Caption: Sisa makanan dan daun terkumpul di area warung makan pinggir pantai.

Gambar3:

Gambar3 Pembersihan oleh komunitas.

Caption: Komunitas pembersihan resmi mengangkut sampah ke TPS.

- **Gambar4:**

Gambar4 Tempat sampah terpilah.

Caption: Tempat sampah organik dan anorganik di ujung timur pantai.

- **Gambar 5:**

Gambar5 Kondisi pantai pasca-implementasi

Caption: Pantai tampak lebih bersih setelah pemasangan fasilitas dan pembersihan rutin.

Lampiran IV: Panduan Wawancara

Tujuan: Mengidentifikasi hambatan, harapan, dan kesiapan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah.

Responden: Masyarakat (15), pelaku usaha (10), pejabat pemerintah (3).

Pertanyaan Utama:

1. Apa tantangan utama dalam mengelola sampah di Pantai Armydock?
2. Seberapa besar peran masyarakat/pelaku usaha/pemerintah dalam pengelolaan sampah saat ini?
3. Apa harapan Anda terhadap fasilitas pengelolaan sampah (tempat sampah, bank sampah, RVM)?
4. Apakah Anda mengetahui prinsip 3R, dan bagaimana penerapannya di lapangan?
5. Apa insentif yang dapat mendorong partisipasi dalam program 3R dan RVM?
6. Bagaimana cara meningkatkan kolaborasi antarpihak untuk pengelolaan sampah?
7. Saran Anda untuk strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Pantai Armydock?

Wawancara tatap muka, direkam dengan izin, transkripsi dianalisis menggunakan.

Lampiran V: Contoh Papan Edukasi 3R

Gambar Desain Papan Edukasi

Tujuan: Meningkatkan kesadaran 3R, memandu wisatawan untuk memilah sampah, dan mempromosikan RVM.